

ЭОЖ 373.1

ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМЫНДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ НЕГІЗІНДЕ БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН БАҒАЛАУ ГЕНЕЗИСІ

ТОҚТАСЫН ЫДЫРЫС ЕРГЕНҰЛЫ

7M01301 - Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 2-курс магистранты,
Арқалық, Қазақстан.

***Аңдатпа.** Қазіргі заманғы білім беру жүйесінде оқушының оқу жетістіктерін бағалау мәселесі маңызды орын алады. Оқыту процесінің тиімділігін анықтауда және оқушылардың білім деңгейін бағалауда критериалды бағалау жүйесінің енгізілуі білім беру реформасының маңызды бөлігіне айналды. Бұл бағалау жүйесі оқушылардың тек білімдерін ғана емес, сонымен қатар дағдылары мен құзыреттіліктерін де бағалауға мүмкіндік береді. Критериалды бағалау – оқушының оқу нәтижелерін алдын ала белгіленген нақты критерийлерге сәйкес бағалау жүйесі.*

***Кілт сөздер:** критериалды бағалау, оқу жетістіктерін бағалау, білім беру жүйесі, қазіргі заманғы білім беру, оқушының дағдылары мен құзыреттіліктері, педагогика ғылымы, кері байланыс*

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың генезисі педагогика ғылымы мен білім беру практикасында үнемі өзгеріп отырған процесс болып табылады. Алғашқы бағалау жүйелері негізінен дәстүрлі тәсілдерге негізделген, мұнда оқушының жауаптары немесе тапсырмаларды орындауы негізінде оның білім деңгейі анықталатын. Бұл тәсілдер көбінесе субъективті сипатта болып, мұғалімнің жеке бағалауы мен субъективті пікірлеріне тәуелді еді.

Оқушының жетістіктерін бағалаудың критериялық жүйесі 20 ғасырдың екінші жартысында әлемдік білім беру жүйесінде кеңінен тарала бастады. Оның негізі оқыту мақсаттары мен критерийлерінің нақты анықталуы, оқушының оқу процесіндегі белсенді қатысуы және жетістіктерді объективті түрде бағалау болып табылады. Бұл жүйе әсіресе халықаралық білім беру бағдарламаларында кеңінен қолданыла бастады, олардың арасында PISA (Programme for International Student Assessment) сияқты ауқымды зерттеулер ерекше орын алады.

Критериалды бағалау – бұл оқушының оқу жетістіктерін алдын ала белгіленген және нақты анықталған критерийлер бойынша бағалау әдісі. Оның басты мақсаты – оқушының оқу нәтижелерін әділ және объективті түрде бағалау, сондай-ақ олардың білім деңгейін көтеруге бағытталған кері байланысты қамтамасыз ету.

Критериалды бағалаудың ерекшелігі, мұнда оқу нәтижелері тек белгілі бір білім мен дағдылардың игерілуі ғана емес, сонымен қатар оқушының тапсырманы орындаудағы тәсілдері, шығармашылық қабілеттері, сын тұрғысынан ойлау дағдылары да ескеріледі. Бұл әдіс оқушылардың жеке жетістіктері мен мүмкіндіктеріне назар аударуға мүмкіндік береді, сол арқылы олардың оқу процесіндегі белсенділігін арттырады.

Критериалды бағалаудың тиімді жұмыс істеуі үшін бірнеше негізгі компоненттер қажет:

Критерийлерді анықтау – білім беру нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау үшін қажетті білім, дағды және құзыреттіліктер анықталады. Бұл критерийлер объективті және нақты болуы керек.

Бағалау шкаласы – әрбір критерийге сәйкес бағалау шкаласы әзірленеді. Бұл шкала оқушылардың оқу жетістіктерін нақты сандық және сапалық көрсеткіштермен бағалауға мүмкіндік береді.

Кері байланыс – критериалды бағалау оқушыларға оқу процесінің әр кезеңінде кері байланыс беруге мүмкіндік береді. Бұл оқушыларға өздерінің күшті және әлсіз тұстарын анықтап, келесі кезеңдерде жетілдіруге бағытталған нақты ұсыныстар алуға мүмкіндік береді.

Тапсырмаларды бағалау – критериялды бағалауда әрбір тапсырма алдын ала белгіленген критерийлерге сәйкес бағаланады. Бұл оқушылардың орындаған жұмыстарының сапасы мен деңгейін объективті түрде бағалауға мүмкіндік береді.

Кесте 1 - Критериялды бағалаудың басты артықшылықтары

Объективтілік	бағалау критерийлері нақты және анық болғандықтан, бағалау процесі субъективті пікірлерден арылтады. Бұл оқушыларға әділ әрі түсінікті бағалауды қамтамасыз етеді.
Мотивацияны арттыру	бағалау критерийлерінің айқындылығы оқушылардың оқу процесіне деген қызығушылықтарын арттырады, себебі олар өздерінің нәтижелерін нақты түрде бағалауға және жетілдіруге бағытталған қадамдар жасауға мүмкіндік алады
Даму бағыты	критериялды бағалау оқушылардың жеке даму жолын анықтап, олардың күшті жақтарын айқындап, әлсіз тұстарын жақсарту үшін арнайы бағыттар береді
Жеке бағдарланған оқыту	оқушылардың әрқайсысының жеке даму деңгейіне сәйкес білім алуына жағдай жасайды. Бұл оқушының қажеттіліктері мен мүмкіндіктеріне назар аударуға мүмкіндік береді.

Білім беру жүйесінің қалыптасуында Қазақстанның мектептерінде оқытудың мазмұнына және әдістеріне арналған мақалалар жарияланған педагогикалық баспа маңызды рөл атқарды. Бұл кезеңде М.Сералиннің, Ш.Әлжановтың, Ж.Сейдалиннің, С.Торайғыровтың ағартушылық идеялары жарық көрді. А.Байтұрсынов, Ә.Бөкейханов, М.Дулатов сияқты алдыңғы қатарлы қазақ зиялыларының өкілдерінің идеяларын атап өткен жөн, олар мектепті діннен бөлу және теңдік идеяларын жариялады [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

Ағарту мен білімнің халыққа еркіндік пен қоғамдық өзгерістер жағдайында елеулі пайда әкелетінін саналы ұғындырған Қазақстанның алғашқы ағартушыларының бірі Ахмет Байтұрсынов болып табылады. Оның есімі ХХ ғасырдың 20-жылдарында Қазақстандағы инновациялық педагогикалық идеялардың дамуымен байланысты. Ахмет Байтұрсынов өзінің еңбектерінде бастауыш мектепте оқыту мәселелеріне, жоғары білім беру жүйесіне, оқытудың мазмұнын, формалары мен әдістерін жетілдіру, өскелең жас ұрпақты рухани-эстетикалық тәрбиелеу мәселелеріне ерекше назар аударды. Ол өз отанының нағыз, шынайы азаматын тәрбиелеуге лайықты, ана тілінде оқытатын, еркін мектепті құруға шақырды. А.Байтұрсыновтың педагогикалық идеялары қазіргі уақытта да өзекті болып табылады, себебі Қазақстанда әлемдік білім беру кеңістігіне бағдарланған білім берудің жаңа жүйесін қалыптастыру жүзеге асырылуда.

А.Байтұрсыновтың педагогикалық мамандықтың мәніне және өзгешелігіне терең енуін атап өткен жөн. Оның пікірінше, «мектеп үшін ең маңызды – кәсіби педагогика, әдістемелік тәсілдер, балаларды оқыта білетін мұғалім» – бұл ұлы ағартушының сөздері қазіргі күндері де ерекше мәнге ие болады. Себебі, Қазақстан Республикасында білім берудің мазмұнын жаңарту өзінің алдына басты мақсатты қояды: мұғалімдердің педагогикалық шеберлігін жетілдіру және критериялды бағалау жүйесін ендіру [5].

Оқытудың педагогикалық мәселелеріне арналған қазақ тіліндегі негізгі теориялық еңбектердің бірі Мағжан Жұмабаевтың жұмыстары болып табылады.

М.Жұмабаев қазақ педагогикасында оқытудың өзекті мәселелерін әзірлеудің негізін қалады. Ол Қазақстанның педагогика ғылымын байытқан дидактикалық көзқарастардың бірегей жүйесін құрды. Ол баланың шығармашылық қабілеттерін, оның бастамасын және өзбетінділігін дамытуға ерекше назар аударды. Өзінің еңбектерінде ағартушы былай деп жазады: оқыту — бұл баланың интеллектісіне тек әсер ету ғана емес, бұл көпқырлы процесс. Бұл ретте ол оқытудың саналылығы мен белсенділігі принципіне ерекше орын береді. Ол былай деп жазады: «Егер мектептегі оқушы өзі ештеңе жасауға үйренбесе, онда ол өмірде тек көшірме жасауға еліктейтін болады.... Әрбір баланың өзбетінділікке деген ұмтылысы

болады». Жаңашыл-педагог көптеген бұрынғы көзқарастар мен дәстүрлерді басқаша мән беруде, оқытудағы жаңа бағыттардың дамуында үлкен рөл атқарды [8].

Мағжан Жұмабаевтың еңбектерінде білім алушылардың оқу жетістіктерін заманауи бағалаудың негізі болып табылатын критериалды бағалау идеялары көрініс табады. Біздің зерттеуіміз үшін М.Жұмабаевтың педагогикалық бағалаудың ерешеліктері туралы көзқарастары маңызды болып табылады: «...оқыту процесінде денелік жазалау немесе басқа жазалу әдістерін қолдануға болмайды, бұл оқытуға деген мотивацияны төмендетеді. Педагогикалық бағалау баланың тұлғасын қалыптастырудағы басты буын болып табылады. Өзіндік оқу жетістіктерін өз бетімен бағалау оқушылардың өзін-өзі дамытуына және табыстылығына әкеледі. Өзара бағалау өзінің жетістіктерін және басқа білім алушылардың жетістіктерін сыни түрде бақылауға мүмкіндік береді, өзара бағалаудың көмегімен оқушы өзінің білімін толықтырады. Кері байланысты ұсынуда педагог баланың тұлғасының қасиеттерін емес, оның оқу іс-әрекетін, қандай әрекеттерді орындағанын мақтауы және мадақтауы қажет» [8].

М.Жұмабаевтың еңбектерінде сонымен бірге білім алушылардың ойлау іс-әрекетінің деңгейлері, мысалы, өзіндік оқу жетістіктерін талдау және бағалау біліктері қарастырылады.

Қазақ ағартушысы Жүсіпбек Аймауытовтың педагогикалық идеялары қызығушылық туындатады. Ол педагогика және психология мәселелеріне арналған алғашқы оқулықтардың және ғылыми мақалалардың авторы болып саналады. Автор өзінің еңбектерінде тұлғалық-бағдарланған оқытудың қажеттілігі туралы жазады, педагогикалық процесте білім алушыларға қатысты дифференциалды тұғырды қолдануды қажет деп санайды. Автордың пікірі бойынша, оқу жетістіктерін бағалауда баланың жеке-дара жас, психологиялық ерекшеліктерін ескеру қажет [9].

Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың психологиялық-педагогикалық негіздерін анықтауда, екінші тарауда біз Ж.Аймауытовтың жоғарыда аталған идеяларын басшылыққа алдық.

20–40–жылдары бастауыш мектеп үшін бірегей оқулықтарды құрастырумен жазушылар мен ғалым-әдіскерлер тобы айналысты. М.Жұмабаев, А.Байтұрсынов, Ш.Әлжанов, Ғ.Мүсірепов, А.Ситдыков сияқты қазақ халқының ғалым-педагогтары, ағартушыларының авторлық ұжымы «Әліппені» қайта өңдеумен айналысты [8, 5, 2].

Оқыту процесін жаңғырту оқу жетістіктерін педагогикалық бағалау жүйесін оңтайландыру туралы заңды сұрақ туындатады. Ш.А.Амонашвилидің пікірі бойынша, кеңестік мектептің жаңа сатысы үшін оқушыларды жалпы дамыту, олардың интеллектуалды қабілеттерін дамыту, жалпылама, шығармашалық, өзіндік, дербес, сыни тұрғыда ойлау біліктерін дамыту қамтамасыз етілетін оқытуоңтайлы болып табылады.

Ш.А.Амонашвили өз заманының жаңашыл-педагогы ретінде, жаңа мектептің тағдырының мұғалімнің оқушыларға қатынасы бойынша позициясына, балалармен қарым-қатынастың авторитарлы стилінен императивті стиліне қайта құру шеберлігіне байланысты болатынына сенімді болды. Императивті қарым-қатынас – бұл ізгіліктік-тұлғалық тұғырдың, ынтымақтастық және теңдік идеяларына негізделген педагогтың жұмыс тәжірибесін тұжырымдау [10].

XX ғасырдың 70–80–жылдары жаңашыл-педагогтардың зерттеулері гуманистік идеялардың кең таралуына және ендірілуіне, алты жастан бастап оқытуды бастауға, бірінші сыныпта бағасыз оқытуды ендіруге және білім берудегі тұлғалық-бағдарлы және әрекеттік тұғырларды бекітуге ықпал етті.

Әрі қарай, КСРО-ның тіршілік ету кезеңінде он бір жылдық жалпы орта білім берудің құрылымын белгілеген білім беру реформасы қабылданған («Жалпы білім беретін кәсіптік мектептің реформаларының негізгі бағыттары туралы» 1984 жылдың 12 қаңтарындағы №313 Қаулысы). Аталған реформаға сәйкес оқытуды 6 жастан бастау ұсынылды. Бастауыш мектепте оқудың ұзақтығы бір жылға 1-4 сыныптарда артты. Бұл балаларды жазуға, оқуға, санауға және

басқа қажетті дағдыларға негіздемелі оқытумен қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. Осылай, бастауыш мектеп 3-жылдық сатыдан 4-жылдық оқыту сатысына ауысты.

1990 жылдан бастан отандық білім беруде саяси құрылымның ауысуымен байланысты біршама өзгерістер орын алды. 1992 жылы ҚР білім туралы Заңы қабылданды. Білім беру жүйесіндегі тұжырымдамалық тұғырлар қайта қарастырылды, 18 тұжырымдама бекітілді, олардың қатарында білім беру саласындағы мемлекеттік саясат тұжырымдамасы, білім беруді мемлекеттік қолдаудың ұлттық бағдарламасы, жалпы білім беретін мектептерге арналған оқулықтарды және оқу-әдістемелік кешендерді даярлау және жариялаудың мақсатты бағдарламасы бар.

1995-1999 ж.ж. демократияландыру және экономикалық қайта құрулар Қазақстандағы білім беру жүйесіндегі жағымды өзгерістерге әкелді, бұл қайта құрулар 07.06.1999ж. «Білім туралы» Заңында көрініс тапты.

2007 жылы 27.07.2007ж. №319 Қазақстан Республикасында білім туралы жаңа Заң қабылданды, 11-бабында (1 тармақ) тұлғаның қалыптасуына, дамуына және кәсіби қалыптасуына бағытталған сапалық білімді алу үшін жағдайларды құрудың қажеттілігі белгіленген білім беру жүйесінің міндеттері атап көрсетілген [11].

Психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді теориялық талдау нәтижесінде біз педагогикалық бағалау генезисін периодизациялауды жүйеледік. Осылайша, бағалау мәселеріне қатысты педагогикалық көзқарастар жүйесі келесі кестеде көрсетілген (кесте 2).

Кесте 2 – Педагогикалық бағалау генезисінің периодизациясы

Кезеңдер, жылдар	Аталған кезеңнің өкілдері	Кезеңнің сипаттамасы
1	2	3
XVI ғасыр	Аквивива	Еуропаның көптеген елдерінде оқушының оқу жетістіктерін көрсету тәсілі ретінде бағалар енгізілді
	Әл-Фараби, Ибн-Сина, Ибн-Рушд, Махмұд Қашғари, Жүсіп Баласағұни, Ұлықбек және т.б. ағартушылардың идеялары	Орта Азияда XVI–XVII ғасырлардың шегінде мектептердің екі типі болды: мектеб (төменгі) және медресе (жоғарғы), мұнда бағалаудың критерийі ретінде мұсылман құқығын және исламды білу алынды.
XVII ғасыр	Я.А. Коменский.	Бағалаудың цифрлық жүйесі толығымен барлық Еуропа бойынша таралады.
XVIII ғасыр	М. В. Ломоносов, Н.И. Новиков,	Ресейде бағалаудың бағалар жүйесі барлық оқу мекемелерінде ресми түрде енгізілді.
XIX ғасыр	К.Д. Ушинский	Цифрлар түріндегі баллдарды оқушылардың жетістіктері мен мінез-құлқы туралы жазбаша ескертулермен алмастыруды ұсынды. К.Д.Ушинский бастауыш сынып оқушылары үшін «оқушының тәртібі, жетістіктері мен мінез-құлқы» туралы ай сайынғы жазбаларға арналған кітапшаларды бастауды ұсынды.
	Б. Алтынсарин	Бастауыш мектепте тілді меңгерудің әдістемелік және дидактикалық аспектілерін әзірледі, бағалауда балаларды денелік жазалауға қарсы болды.
XX ғасыр 20–40 жж.	А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, Ғ.Мүсірепов, М. Сералин,	Мектепті діннен бөлу және теңдік идеяларын жариялады. Дидактикалық көзқарастардың бірегей жүйесін құрды, бастауыш мектепте өзін-өзі бағалау және өзара бағалау идеяларын жариялады,

	Ш.Элжанов, Ж.Сейдалин, С. Торайғыров	педагогикалық шеберлікке және педагогикалық бағалаудың әдістемелік тәсілдеріне үлкен назар аударды.
1918 жыл	С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, Б.Г.Ананьев,	Баллдық жүйені дерлік барлық мектептерде жойды, сыныптан сыныпқа көшіру педагогикалық кеңестің куәландыру негізінде жүзеге асырылды.
1935 жыл	Л.С.Выготский	Бесбаллдық жүйені қалпына келтіру туралы шешім қабылданды.
50–80-жж.	Ш.А.Амонашвили, В.А.Сухомлинский, В. Шаталов, В.П. Беспалько	Білім беруді ізгілендіру идеялары, жаңашыл педагогтардың идеялары дамыды.
	П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, Л.В. Занков	Танымдық процестерді мақсатты бағытталған тұрғады қалыптастыруға болады. Оқыту оқушыларды жалпы дамытуға бағытталуы қажет. Педагог бала ашылуына көмек беруі керек, ол білім алушылардың тұлғасын дамыту үшін қолайлы, табиғатқа сәйкес жағдайларды құрады. Бағалаушы іс-әрекетте педагог оқушының барлық жетістіктерін, оның сенімділігі мен өзбетінділігінің барлық көріністерін белгілеп отыруы керек, білім беру процесінің барлық қатысушылары арасында сенімді қатынастарды құруы керек.
	Т.Тәжібаев Л. Сембаев, Р.Г.Лемберг, Қ.Б.Жарықбаев және т.б.	Авторлар Қазақстанда оқыту мен тәрбиені дамытудың ірі педагогикалық, дидактикалық және әдістемелік мәселелерін құрастырды.
90–жж.	Г.А. Уманов, Хмель Н.Д.және т.б.	Білім беруді демократияландырудың басталуы.
ҚР тәуелсіздік жылдары	Т.С. Садықов, А.П. Сейтешев, А.А. Бейсенбаева, Н.Н. Хан, Г.Т. Хайруллина, А.Н. Ильясова, А.К. Сатова және т.б.	Авторлар ҚР педагог кадрларды кәсіби даярлауға үлкен үлес қосты. Қазақстанда кеңестік кезеңде бағалаудың бесбаллдық жүйесі болды.
2016 жыл	О.И. Можаяева, А.С.Шилибекова, Д.Б.Зиеденова, А.Т.Айтпукешева, Г.М. Кусаинова, К.М.Сагинова және т.б.	2016 жылдан бастап Қазақстанның мектептерінде бағалаудың критериалды жүйесі енгізілді.

«Критериалды бағалау» терминін алғаш рет американдық педагог Роберт Юджин Глейзер 1963 жылы қолданды. Автордың пікірі бойынша, критериалды бағалау білім алушылардың оқу жетістіктерінің жоспарланған және жеткен деңгейлері арасындағы сәйкестікті анықтауға ықпал ететін процесс болып табылады. Оқушылар алдын ала берілген критерийлер арқылы бағаланады. Критериалды бағалау бір оқушылардың басқа оқушылармен

оқу жетістіктерін салыстыруды және олардың тәуелділігін көздемейді. Глейзердің пікірі бойынша, жетістіктерді өлшеу тұжырымдамасының негізіне білімді меңгерудің үздіксіз процесі ұғымы алынады: білімнің толық болмауынан бастап идеалды нәтижелерге дейін [12].

Критериалды бағалаудың заманауи теорияларын қарастырамыз. Білім беру жүйесіндегі қазіргі өзгерістер гуманитарлы парадигмамен анықталады, мұнда білім алушыларды табысты әлеуметтендіруге және олардың функционалды сауаттылығын дамытуға бағытталған, білім алушылардың тұлғасын интеллектуалды дамытуға ерекше рөл беріледі. Интеллектуалды даярлауға қойылатын талаптар бірізді оқыту процесінде ойлау дағдыларын оқытуды қалыптастыру мүмкін болатын когнитивті құзыреттіліктердің жиынтығын меңгеруді көздейді.

Қазіргі уақытта оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау жүйесі үнемі өзгеріп отыратын процесске айналып отыр. Критериалды бағалау жүйесі білім беру жүйесін жетілдіруде маңызды рөл атқарады. Ол оқушылардың оқу процесіне белсенді қатысуын қамтамасыз етіп, олардың дағдылары мен білім деңгейін нақты әрі әділ бағалауға мүмкіндік береді. Бұл жүйе оқу нәтижелерін тек сандық көрсеткіштермен ғана емес, сонымен қатар оқушының жеке даму деңгейімен байланыстыра отырып бағалауға негізделген. Критериалды бағалау білім беру жүйесінің болашағын айқындайтын маңызды компонентке айналмақ.

ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Сералин М. Книга памяти [[Текст]]: сборник материалов к 150-летию М.Сералина. Поэмы, неизвестные стихи, критика; сост. В.И. Максименко- Костанай: New line media, 2022. – 100 экз. . – 978-601-7586-37-9 - 150-летие М. Сералина.
2. Әлжанов Ш. Ес және есте қалдыру мәселелері. Ой мәселелері. Дағдылану мәселелері /Ш.Әлжанов //Халық ағарту қызметкерлерінің білімін көтеру жайында басты материалдардың жинағы. - Қызылорда, 1936. – 88-95 б.
3. Сейдалин Ж. «Азып-тозып кетпеске не амал бар?» атты мақаласы «Қазақ» газеті, 1913 ж. 31 шілде
4. Торайғыров С. Шығармалар жинағы: қамар сұлұ. Кім жазықты. Адаққан өмір. Айтыс. Өлеңдер.- Алматы: Өлкен, 2012.- 488 б.
5. Байтұрсынов А. Алты томдық шығармалар жинағы [Текст]. Т. 1 / А . Байтұрсынұлы . – Алматы: Ел-шежіре, 2013. – 384 б.
6. Бөкейхан Ә. Шығармаларының 7 томдық толық жинағы. Полное собрание сочинений в 7 томах. Том 5.- Астана: Сарыарқа, 2010.- 560 б.
7. Дулатов М. Шығармалары.- Алматы: Жазушы, 1991.-205-211 б.
8. Жұмабаев М. Өлеңдер, дастандар, әңгіме. – Алматы: «Ан-Арыс»баспасы, 2009. – 314 б.
9. Аймауытов Ж. Алты томдық шығармалар жинағы. Повестар, өлеңдер. - Алматы: «Ел-шежіре», 2013. - Т. 1. – 384 б.
10. Амонашвили Ш.А.: Основы гуманной педагогики Кн.9. 2018. Издательство: Амрита-Рус.
11. https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000319_
12. Izmagambetova their R.K. «Formation to of different primary all school always children to selfesteem on to the most basis use of different criteria-based it assessment» // The most Education to and it Science most Journal. Vol. 23, яғни № 7. 2021 УДК ретінде 373.1 DOI: 10.17853/1994-5639-2021 -7-147-169.